

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529252>

УДК 37.013.77

ДИНАМИКА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Н. Щербова,

высшая Профессиональная Медицинская Школа,
г. Пльзень, Южно-Чешский край, Чешская Республика

Е.К. Гордеева,

к.м.н., асс. кафедры общественного здоровья, здравоохранения и истории
медицины

Е.А. Саломатина,

преп.

Н.А. Аругюнян,

асс. кафедры нормальной анатомии

С.Н. Архипенко, Т.Р. Юсупов,

студенты 2 курса педиатрического факультета

Н.С. Бахарева,

научный руководитель,

к.м.н., доц. кафедры нормальной анатомии,

КубГМУ,

г. Краснодар

Аннотация: В 2020 году во всем мире началась пандемия Ковид-19 и в связи с этим изменились условия обучения. Произошел переход на смешанный формат обучения, где практические занятия осуществляются в очном формате, а лекции в дистанционном формате.

Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, педиатрический факультет, смешанный формат обучения, начальные курсы, пандемия, COVID-19

DYNAMICS OF MOTIVATION OF PRIMARY STUDENTS OF THE PEDIARIC FACULTY DURING THE TRANSITION TO A BLENDED LEARNING FORMAT

N. Scerbova,

SZS a VOSZ,

Plzen, South Bohemian Region, Czech Republic

E.K. Gordeeva,
Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Department of Public Health,
Health Care and History of Medicine

E.A. Salomatina,
Teacher

N.A. Arutunyan,
Assistant of the Department of Normal Anatomy

S.N. Arhipenko, T.R. Yusupov,
2nd year students of the pediatric faculty,
Kuban State Medical University of the Ministry of Health,
Krasnodar

Annotation: In 2020, the Covid-19 pandemic began worldwide and the learning environment has changed. There was a transition to a mixed format of training, where practical classes are carried out in full-time format, and lectures in a distance format.

Keywords: motivation, motivational profile, pediatric faculty, blended learning format, primary courses, pandemic, COVID-19

Все мы знаем, что в 2020 году во всем мире началась пандемия Ковид-19, и, в связи с этим изменились условия обучения. Произошел переход на смешанный формат обучения, где практические занятия осуществляются в очном формате, а лекции в дистанционном формате. Изменилась ли мотивация у студентов начальных курсов педиатрического факультета в связи с изменением формата обучения? Нами не найдено работ в области изучения мотивационного профиля во время смешанного обучения студентов медицинских вузов, что указывает на практическую значимость нашего исследования и делает его актуальным.

Методы.

Обследовано 200 студентов начальных курсов педиатрического факультета КубГМУ (80 проходили обучение в 2018-2019 учебном году; 120 в 2020-2021 учебном году). Средний возраст обследованных составил: ± 20 лет; среди них было 20 юношей и 100 девушек.

Для диагностики учебной мотивации студентов использована методика, А.А. Реан и В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой. Методика разработана на основе опросника А.А. Реана и В.А. Якунина [1-8]. Выделены мотивы по 3 шкалам: 1 – профессиональные, 2 – учебно-познавательные, 3 – творческой самореализации. Вопросы теста оцениваются по 5-балльной системе, приведенные мотивы учебной деятельности по значимости подразделяются: 1 балл – минимальная значимость мотива, 5

баллов – максимальная. При обработке результатов тестирования подсчитывали средний показатель по каждой шкале опросника. Весь полученный цифровой материал обработан с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты.

В результате статистической обработки полученных данных было обнаружено снижение ведущих мотивов к обучению у студентов педиатрического факультета при смешанном формате обучения. У студентов, выражено снижение мотивации к обучению по нескольким ведущим шкалам. Так, профессиональные мотивы снизились в 2020/2021 году по сравнению с 2018/2019 годом с $4,26 \pm 0,07$ баллов до $4,47 \pm 0,06$ баллов. Учебно-познавательные мотивы снизились с $3,1 \pm 0,09$ до $3,41 \pm 0,1$, мотивы творческой самореализации снизились с $3,1 \pm 0,09$ до $3,41 \pm 0,1$ (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1 – Количественная характеристика учебной мотивации русских студентов лечебного факультета

Название шкалы	Факультет		Достоверность
	Педиатры 2018/2019	Педиатры 2020/2021	
1. Профессиональные мотивы	$4,26 \pm 0,07$	$4,47 \pm 0,06$	2,27
2. Учебно- познавательные мотивы	$3,1 \pm 0,09$	$3,41 \pm 0,1$	2,29
3. Мотивы творческой самореализации	$3,1 \pm 0,09$	$3,41 \pm 0,1$	2,29

- П. М. - профессиональные мотивы
- У.П.М. - учебно-познавательные мотивы
- М.Т.С. - мотивы творческой самореализации

Рисунок 1 – Количественная характеристика учебной мотивации русских студентов лечебного факультета

Выводы.

Установлено наличие отрицательной динамики в мотивационном профиле студентов педиатрического факультета, проходящих обучение в КубГМУ в смешанном формате обучения по нескольким ведущим шкалам: профессиональные мотивы, учебно-познавательные мотивы, мотивы творческой самореализации.

Список литературы

- [1] Развитие мотивации формирования профессиональной готовности обучающихся медицинских вузов. / Н.В. Агранович, А.Б. Ходжаян, В.И. Кошель, М.Г. Гевандова. // *Фундаментальные исследования*. – 2015. № 2(ч.3). 572-576 с.
- [2] Ахметов М.А. Алгоритмы познавательной деятельности, познавательной стратегии, познавательной активности. / М.А. Ахметов. // *Международный журнал экспериментального образования*. – 2013. № 4. 27-29 с.
- [3] Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей. / Н.Ц. Бадмаева. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. 280 с.
- [4] Мотивация в обучении иностранных студентов в медицинском вузе. / Ю.В. Думанский, А.В. Борота, А.А. Христуленко, А.Л. Христуленко. // *Укр.журн. хирургии*. – 2011. № 6. 177-179 с.

[5] Байбаков С.Е. Динамика мотивации к обучению у студентов педиатрического факультета (1-4 курсов). / С.Е. Байбаков, Н.С. Бахарева, Е.К. Гордеева. // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. № 4. 36-39 с.

[6] Байбаков С.Е. Гендерные различия в динамике мотивации к обучению у студентов стоматологического факультета. / Н.С. Бахарева, Е.К. Гордеева. // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. № 4. 36-38 с.

[7] Учебно-познавательный и мотивационный профиль студентов первого и пятого курсов лечебного и педиатрического факультетов. / Н.С. Бахарева, Е.К. Гордеева, Г.Ю. Шантыз, А.А. Бахарева, Э.А. Амбарян, Д.Р. Черкесова, Е.Ф. Савельева, Д.Р. Юлмухаметов, Д.А. Кадышева. // Инновации в образовании/ Материалы IX региональной межвузовской учебно-методической конференции с международным участием. – 2018. 42-44 с.

[8] Мотивационный профиль студентов Уральского государственного медицинского университета. / Н.С. Бахарева, А.А. Потоцкая, Е.О. Бондина, К.В., Кигеян Э.А. Амбарян, А.А. Бахарева, Д.Р. Юлмухаметов. // International independent scientific journal. – 2019. № 10. 27-29 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Development of motivation for the formation of professional readiness of students of medical universities. / N.V. Agranovich, A.B. Khojayan, V.I. Koshel, M.G. Gevandova. // Fundamental research. – 2015. No. 2 (part 3). 572-576 p.

[2] Akhmetov M.A. Algorithms for cognitive activity, cognitive strategy, cognitive activity. / M.A. Akhmetov. // International Journal of Experimental Education. – 2013. No. 4. 27-29 p.

[3] Badmaeva N.Ts. The influence of the motivational factor on the development of mental abilities. / N.Ts. Badmaev. – Ulan-Ude: VSGTU Publishing House, 2004. 280 p.

[4] Motivation in teaching foreign students at a medical university. / Yu.V. Dumansky, A.V. Borota, A.A. Khristulenko, A.L. Khristulenko. // Ukr.zhurn. surgery. – 2011. No. 6. 177-179 p.

[5] Baybakov S.E. The dynamics of motivation for learning among students of the pediatric faculty (1-4 courses). / S.E. Baybakov, N.S. Bakhareva, E.K. Gordeeva. // International Journal of Experimental Education. – 2013. No. 4. 36-39 p.

[6] Baybakov S.E. Gender differences in the dynamics of motivation to study among students of the Faculty of Dentistry. / NS. Bakhareva, E.K. Gordeeva. // International Journal of Experimental Education. – 2014. No. 4. 36-38 p.

[7] Educational, cognitive and motivational profile of first and fifth year students of medical and pediatric faculties. / NS. Bakhareva, E.K. Gordeeva, G.Yu. Shantyz, A.A. Bakhareva, E.A. Ambaryan, D.R. Cherkesova, E.F. Savelyeva, D.R. Yulmukhametov, D.A. Kadyshev. // Innovations in education / Materials of the IX regional interuniversity educational and methodological conference with international participation. – 2018.42-44 p.

[8] Motivational profile of students of the Ural State Medical University. / NS. Bakhareva, A.A. Pototskaya, E.O. Bondina, K.V., Kigeyan E.A. Ambaryan, A.A. Bakhareva, D.R. Yulmukhametov. // International independent scientific journal. – 2019. No. 10. 27-29 p.

© Н. Щербова, Е.К. Гордеева, Е.А. Саломатина, Н.А. Арутюнян, С.Н. Архипенко, Т.Р. Юсупов, 2021

Поступила в редакцию 02.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Щербова Н., Гордеева Е.К., Саломатина Е.А., Арутюнян Н.А., Архипенко С.Н., Юсупов Т.Р. Динамика мотивации студентов начальных курсов педиатрического факультета при переходе на смешанный формат обучения // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 103-108. URL: <https://ip-journal.ru/>